

DOI:

*До питання міжнародних політичних конфліктів у поєднанні з
релігійними суперечками*

*Оберемко О. О., здобувач освіти,
науковий керівник – Гаплевська О. І., старший викладач кафедри
філософії та суспільних наук
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Хоча хрестові походи відійшли в минуле, релігійні конфлікти не припиняють свого існування. Так, Паланчак М. М., Галда П. П., Лешанич М. М. у книзі «Релігійний фактор у міжнародних відносинах» указують на те, що на міжнародному рівні конфлікти частіше виникають через етичні й територіальні питання, а також стосуються сторін конфліктуючих, які належать до різних релігій.

Наприклад, у конфлікті навколо Косово брали участь сербихристияни та албанці-мусульмани; у конфлікті в Нагірному Карабаху – вірмени-християни та азербайджанці-мусульмани; в арабо-ізраїльському конфлікті іудеї ворогують із мусульманами; зіткнення між католиками й протестантами через соціально-економічні питання в Південній Ірландії.

На цей час церковний конфлікт ідеологічного протистояння в Україні між УПЦ Московського патріархату та УПЦ Київського патріархату не може звучати як поняття національної безпеки та суто релігійним питанням, бо в країні війна.

І хоча в Україні та інших державах для розв'язання суперечок відбуваються конференції, саміти щодо запобігання конфліктів як усередині конфесій, так і на релігійній основі, у цілому світі залишається відкритим питанням, чому держави вступають у політичні, економічні та військово-стратегічні конфлікти одна з одною, при тому що в ряді випадків це призводить до війни й смерті людей, паплюжачи християнську заповідь «Не вбивай!»

Тому не тільки політичний, а й релігійний дискурси цього питання є відкритим філософським полем для теоретичних та практичних студій із метою досягнення стану гомеостазу.